

GESTIÓN POR PROCESOS COMO ESTRATEGIA DE MEJORA OPERATIVA EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LIMA ESTE

PROCESS MANAGEMENT AS AN OPERATIONAL IMPROVEMENT STRATEGY IN A HEALTH FACILITY IN EAST LIMA

Condori H., Loida¹

Loida.condori@iestpmonfortianos.edu.pe

Calixtro O., Adelaida¹

Adelaida.calixtro@iestpmonfortianos.edu.pe

¹ Programa Formativo de Desarrollo de Sistemas de Información del IESTP. Misioneros Monfortianos, Chaclacayo – Lima, Perú.

Revista científica
“Enfoque Técnico”

IESTP. Misioneros Monfortianos
Chaclacayo, Lima. Perú

Recibido : 10/10/2025

Revisado : 25/10/2025

Aceptado : 17/11/2025

Autor corresponsal: Condori H. Loida

Como citar:

Condori H., L., & Calixtro O., A. (2025). *Gestión por procesos como estrategia de mejora operativa en un establecimiento de salud de Lima Este*. Rev. Enfoque Técnico, 1(01), 2025:19–26.

Fuente de financiamiento:

Ninguna.

Declaración de conflictos de interés:

Ninguno.

Acceso abierto (Open access):

Distribuido bajo

Resumen. Se modelaron los procesos actuales de una institución educativa privada de nivel primaria ubicada en Chaclacayo, sustituyendo aquellos procesos desactualizados u obsoletos. Para ello, se aplicó el estándar internacional BPM CBOK con el fin de modelar y optimizar los procesos de la institución. Se logró ejecutar las dos primeras fases del estándar: planificación y estrategia, y análisis del proceso.

En un inicio, se realizaron entrevistas a la directora del colegio con el propósito de recopilar información de su macroambiente, su misión y visión, y descripción de cada proceso existente. Con esta información se identificaron los procesos dentro de un mapa de procesos. Posteriormente, se definieron los procesos más relevantes: admisión, matrícula regular y matrícula externa.

A cada proceso se elaboró una ficha AS-IS donde se detalla la finalidad del proceso, las actividades actuales, los responsables, los procesos que están antes y después, los recursos utilizados y los indicadores. Luego, se pasa al TO BE, donde se diagrama cada ficha siguiendo la notación BPMN y haciendo uso de las herramientas Bizagi y Lucidchart.

Finalmente, se presentaron propuestas de mejora por cada proceso para futuras implementaciones que mantengan la eficiencia y efectividad del flujo de actividades de la institución.

Palabras claves: institución educativa privada, gestión de procesos, análisis de procesos, BPM, notación BPMN, BPM CBOK.

Abstract. The current processes of a private primary educational institution located in Chaclacayo were modeled, replacing those that were outdated or obsolete. To achieve this, the international standard BPM CBOK was applied to model and optimize the institution's processes. The first two phases of the standard were carried out: planning and strategy, and process analysis.

If traditional practices do not fulfill the purpose of causing positive results, then they become not so good customs (bad customs), so questioning them turns out to be a mandatory act, especially for committed people. with university management and management.

Initially, interviews were conducted with the school principal to collect information about the institution's macroenvironment, mission, vision, and existing processes. Based on this information, the processes were identified and organized within a process map. Subsequently, the most relevant processes were defined: admission, regular enrollment, and external enrollment.

For each process, an AS-IS sheet was developed, detailing the purpose of the process, current activities, responsible parties, preceding and subsequent processes, resources used, and indicators. Then, the TO-BE model was created, in which each sheet was diagrammed following the BPMN notation using the Bizagi tool.

Finally, improvement proposals were presented for each process, aimed at future implementations that ensure the efficiency and effectiveness of the institution's activity flow.

Keywords: private educational institution, process management, process analysis, BPM, BPMN notation, BPM CBOK.

1 Introducción

Para obtener los mejores resultados de una empresa o organización según (Striseo Martínez, 2024) se debe conocer la gestión de procesos, esto reducirá tiempo y costo de las entregas y servicios. Para lograr estos objetivos se hace necesario entender primero, y después cambiar.

Como en la actualidad, las organizaciones laboran en constante cambio de la tecnología, cambios en la demanda sociales y económicas, y una creciente necesidad de adaptabilidad (Mary & Stephen, 2018). En medio de este de cambio constante, las empresas requieren directrices sólidas que le permita mantener en la dirección que corresponda y tener los resultados con eficiencia a los desafíos emergentes (Gómez Álvarez, 2021). Es en esta situación donde la misión y la visión organizacional cobran especial relevancia, pues actúan como guías estratégicas que orientan las actividades institucionales, facilitan la toma de decisiones y promueven la mejora continua (Kaplan & Norton, 2004). Estas directrices permiten que los procesos internos sean claros y entendibles, aportando coherencias, agilidad y sentido de propósito a las acciones organizacionales. En la práctica, dicha orientación se materializa a través de los procesos que cada organización define, estructura e implementa, los cuales brindan orden, previsibilidad y capacidad de respuesta ante los cambios del entorno (Robles-Guerrero & Díaz-Urteaga, 2017).

Además, la gestión por procesos es fundamental para optimizar el funcionamiento de las organizaciones modernas, incluyendo las instituciones de sector salud. En esa condición, un proceso es un flujo de trabajo y actividades estructurados con un objetivo específico que transforman insumos en productos o servicios, generando valor tanto para la organización como para los actores que interactúan en su entorno, como pacientes, proveedores y entidades reguladoras (Dumas et al., 2018). Este enfoque permite a los centros de salud alcanzar mayor estabilidad operativa, al establecer flujos de trabajo definidos, medibles y controlables. Asimismo, los procesos bien gestionados facilitan la generación de información relevante que contribuye a la toma de decisiones en todos los niveles de la organización: estratégico, táctico y operativo. En este sentido, la gestión por procesos no solo mejora la eficiencia institucional, sino que también fortalece la capacidad de respuesta frente a las demandas del sistema sanitario y las necesidades de los pacientes. Como parte de proceso de mejora continua, se llevaron a cabo entrevistas con todo el colaborador del centro de salud, afín de identificar los procedimientos actualmente vigentes. Estas entrevistas permitieron no solo mapear los procesos existentes, si no también presentar los nuevos procesos diseñados con mayor nivel de detalle. Este enfoque busca que cada trabajador comprenda de manera clara sus funciones, responsabilidades y el flujo de actividades, lo cual impacta directamente en la eficiencia de las atenciones brindadas.

En el caso particular de un centro de salud ubicado en Lima Este, se ha identificado que la ejecución de las actividades institucionales se realiza principalmente bajo un enfoque funcional, en el cual las tareas están divididas por áreas o cargos sin una articulación clara entre ellas. Este modelo tradicional dificulta la coordinación interdepartamental, genera duplicidad de esfuerzos y limita la eficiencia operativa. A través de la observación directa y el análisis interno, se ha evidenciado que los procesos no están claramente definidos ni documentados, lo que conlleva a que muchos trabajadores desconozcan su rol dentro del flujo integral de atención y gestión. Esta falta de claridad y alineamiento en los procesos genera desorganización, retrasos en la atención, dificultades en el seguimiento de actividades y una limitada capacidad para tomar decisiones informadas. En consecuencia, surge la necesidad urgente de implementar un enfoque de gestión por procesos que permita reorganizar el funcionamiento institucional y fortalecer la cultura organizacional orientada a resultados.

El objetivo de esta investigación es el de ofrecer una nueva perspectiva de conocimiento de los procesos basado en la gestión por procesos. Esta investigación es importante porque los establecimientos de salud necesitan una mirada integradora de sus actividades clave.

2 Literatura relacionada

2.1 La gestión en base a procesos

La gestión de procesos en un centro de salud es un método de visión que promueve a la gestión de las empresas a distinguir, representar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización para lograr la confianza de los pacientes. La estrategia de la organización aporta las definiciones y directrices necesarias en un contexto de amplia participación de todos sus integrantes, donde los especialistas en procesos son facilitadores para que los procesos se alineen a la estrategia empresarial.

(Harrington, 2012), un proceso es "un conjunto de Actividades entradas en salidas que tiene valor para el cliente". En el caso de un centro de salud, estos procesos empiezan desde la atención de emergencia, controles prenatales hasta la gestión de medicamentos y laboratorio. La correcta identificación de los procesos para la mejora de los análisis esto permite eliminar redundancias, reducir tiempos y costos y elevar la calidad de servicio.

Además, la Gestión por Proceso es un método de gestión empresarial que abarca los elementos esenciales para lograr satisfacer las expectativas de los clientes en un mercado altamente cambiante y competitivo. Como señala (Alfonso-Robaina et al., 2011), lo fundamental no es solo quién realiza una tarea, sino cómo fluye el proceso entre diferentes áreas o profesionales, y qué resultados genera en términos de valor para el paciente.

2.2 Metodología de procesos en el sector público peruano

Los procesos en el sector público peruano es un enfoque de gestión orientado a mejorar la calidad y el desempeño institucional sobre las mejoras de los procesos que forman parte de la prestación de servicios públicos (Alarcón Díaz et al., 2023) Este modelo busca generar valor para el ciudadano.

En el Perú, esta metodología ha sido impulsada por la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que establece lineamientos técnicos para la Gestión por procesos como un sistema Administrativo de modernización de la Gestión Pública, regulado por la ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, cuyo Objetivo es lograr un estado al servicio del ciudadano (PCM, 2020).

En un Centro de salud la metodología de los procesos permite analizar, rediseñar y optimizar las actividades que conforman la atención sanitaria. Esto deja comprender como los procesos se desarrollan en cada servicio.

3 Metodología

La metodología de Rummler y Brache (2012) es un método integral y secuencial para el análisis, diseño y mejora de procesos organizacionales. En el contexto del centro de salud de Lima Este, resulta particularmente útil para abordar problemas como limitada coordinación entre áreas, procesos no definidos, duplicidad de funciones, ineficiencias operativas y carencia de información para la toma de decisiones.

Esta metodología se basa en tres niveles clave:

1. Organización: Alinea los procesos con la misión y visión institucional, garantizando que las actividades contribuyan a los objetivos estratégicos.

2. Procesos: Permite mapear y rediseñar los procesos operativos, eliminando redundancias, definiendo secuencias claras de tareas y mejorando la coordinación entre áreas, lo que optimiza el flujo de trabajo y reduce ineficiencias.

3. Puestos: Redefine roles y responsabilidades, asegurando que cada trabajador comprenda su función dentro del proceso global, lo que elimina la duplicidad de funciones y mejora la eficiencia individual.

Al aplicar este modelo, el centro de salud puede reorganizar sus procesos, promover una cultura organizacional orientada al paciente y mejorar la toma de decisiones, contribuyendo a una atención más ágil, eficiente y de calidad.

4 Resultados y discusión

4.1 La organización como un proceso

La dirección estratégica que permite avanzar al establecimiento analizado de forma coordinada y articulada. Así, tiene como misión garantizar la atención oportuna y adecuada de las prestaciones de servicios de salud a los usuarios, así

como desarrollar acciones en materia de salud pública e intervenciones sanitarias, emergencia y desastres, docencia e investigación, fortaleciendo la capacidad resolutoria en el ámbito de su competencia. Además, su visión es ser una institución líder en la Atención Integral de Salud a la población

Ahora, la misión debe tener efectos prácticos en el día, para ello es importante la identificación de los procesos a mejorar para tener una idea de aquellos procesos de mayor visibilidad e importancia para el personal y los usuarios, que se elaboró a partir de la información recibida oralmente y revisión de algunos documentos. El mapa de procesos permite visualizar las ideas anteriormente mencionadas en el nivel cero, organizándose en tres grupos: procesos estratégicos, clave y de apoyo.

De esta forma, se tienen los procesos estratégicos, que tienen un efecto sobre todo el establecimiento de salud, ellas son: planificación de la organización, gestión del personal y la gestión de prevención de riesgos en la salud. Son como las bases que orientan el rumbo de la institución.

Luego están los procesos clave, que son los que viven directamente los usuarios o pacientes. Todo empieza cuando alguien pide una cita, después se llenan los formularios necesarios y más adelante pasa por triaje, donde se evalúa su situación. Dependiendo del caso, la persona puede ir a una consulta regular o; si es una situación de urgencia o emergencia. Después hay un seguimiento para ver cómo evoluciona y finalmente se llega al alta, cuando ya no necesita continuar con la atención.

Por último, están los procesos de apoyo, que son los que permiten que todo lo anterior funcione sin problemas. Aquí está la gestión de la tecnología, los servicios generales y la parte financiera y contable. Aunque no se ven directamente, prestan apoyo a los otros procesos. A continuación, la Fig. 1 muestra el mapa de procesos de este establecimiento de salud.

Fig. 1 Mapa de procesos del establecimiento de salud

4.2 Mapeo de procesos

En el siguiente nivel de análisis, nivel 1, se identifican las entradas y salidas del proceso de solicitud de citas como se puede ver en la Fig. 2:

Fig. 2 Proceso de solicitud de cita

El proceso analizado y detallado es el proceso de solicitud de cita, para atención presencial o telefónica). El proceso comienza cuando se solicita el FUA (Ficha única de atención), que es el formato básico para iniciar la atención. Luego

se toman los signos vitales y se evalúa si el caso es una emergencia. Si lo es, se brinda atención inmediata. Si no, la persona pasa a una atención regular, donde se revisa su historia clínica y se hace un triaje de emergencia para valorar mejor su situación. Después se procede con el tratamiento y finalmente se completa la atención.

Fig. 3 Modelado del proceso de atención en emergencia

Tras la aplicación de entrevistas a algunos colaboradores clave manifestaron que no tenían claridad sobre los procesos que debían seguir en sus funciones, lo que generaba demoras en la atención y, por ende, insatisfacción en los usuarios. Posteriormente, con ayuda de colaboradores clave se identificaron oportunidades de mejora, con la finalidad que los trabajadores comprendieran la importancia de la gestión por procesos y conocieran claramente cada etapa de su labor. En la siguiente figura se tiene el proceso mejorado, (ver Fig. 4)

El nuevo diagrama presenta mejoras claras, como la separación de actividades entre el encargado y el paciente, lo que permite identificar las responsabilidades de cada uno. También muestra un diseño más ordenado mediante carriles, haciendo que el flujo sea fácil de seguir incluso para cualquier colaborador. Además, incorpora un punto de decisión sobre dónde completar el formulario y añade pasos finales como contactar al paciente y enviar la confirmación, dando una visión más completa del proceso. Estas mejoras hacen que el diagrama sea más claro, detallado y útil para comprender cómo se desarrolla la solicitud de una cita.

Fig. 4 Modelado mejorada del proceso de solicitud de citas

Como resultado, los trabajadores entrevistados manifestaron comprender mejor el flujo de actividades y sentirse satisfechos con la orientación recibida. Se logró así la intención de fortalecer la comprensión de los procesos internos, contribuyendo a mejorar el servicio brindado.

4.3 Puestos y roles del proceso

A continuación, la ficha siguiente los puestos y roles del proceso y los indicadores que miden su desempeño:

Tabla 1 Ficha descriptiva del proceso de solicitud de citas

CENTRO MATERNI INFANTIL "MIGUEL GRAU"		NOMBRE DEL PROCESO					Versión: P001
		Solicitud de citas médicas					Nivel: 2
							Código: 001
Objetivo	Programar cita medicas para un paciente						
Alcance	Todo el proceso de solicitud, verificacion, registro y confirmacion de citas.						
Proceso superior	Gestion de citas medicas						
Responsable del proceso	Terminalista						
Clientes del proceso	Usuario						
Areas involucradas	Ventanilla						
Proceso(s) precedente(s)	---				Proceso(s) posterior(es)	Proceso educativo	
Proveedores de entrada	Entradas	Actividades del proceso	I/F	A	SP	Salidas	Beneficiario de salida
Pacientes	Datos iniciales del paciente	Solicitud de cita (Presenciales o telefonicas)	x			Citas confirmadas	Sistema de citas/historial medico
		Verificacion de disponibilidad de horarios		x			
		Registro de datos del paciente			x	Registro de citas en el sistema	
		Confirmacion de la cita del paciente	x				
Recursos	Generados en				Normas relacionadas		
	Documentos del proceso	E	P	S			
Personal de recepción	Ficha de registro del pacientes (FUA)	x	x		Fichas de registro		
Agenda de citas	Historial de citas		x	x	Historiales de citas medicas		
Telefono/Computadoras							
Indicadores del proceso							
Nombre del indicador	Unidad	Propósito					
Tiempo promedio espera para la confirmacion de la citas	Minutos/ Horas	Medir la D29:130eficiencia del proceso de confirmación					
Porcentaje de citas cinfirmadas cin exitos	%	Medir la efectividad del proceso de asignacion de citas					
Numero de citas no presentadas	Cantidad	Evaluar la eficiencia de la confirmación y recordatorios de citas					
Elaboró	Aprobó				Revisó		
Encargado de ventanilla	Area de ventanilla				Jefe de ventanilla		

$$Tiempo\ promedio\ de\ espera = \frac{\sum Tiempos\ de\ espera\ de\ cada\ cita}{Número\ total\ de\ citas} \quad (1)$$

$$Porcentaje\ de\ citas\ confirmadas = \frac{Número\ de\ citas\ confirmadas}{Número\ citas\ programadas} \times 100 \quad (2)$$

$$Número\ de\ citas\ no\ presentadas = Número\ de\ citas\ programadas - Número\ de\ citas\ atendidas \quad (3)$$

4.4 Mejoras propuestas

- Estandarizar un formulario único de solicitud de cita

Problema detectado: La entrada "datos del paciente" es ambigua.

Mejora : Crear un formulario estructurado (digital o en ventanilla) con información obligatoria, opcional y validada.

Beneficio : Evita omisiones, reduce tiempo de registro y mejora la calidad de datos.

- Incorporar indicadores de desempeño del proceso

Problema detectado: El cuadro no muestra métricas para evaluar el proceso.

Mejora : Agregar KPIs, por ejemplo:

- Tiempo promedio de registro de una cita
- Tasa de reprogramaciones
- Índice de satisfacción del usuario
- Porcentaje de citas no atendidas.

Beneficio: Permite identificar cuellos de botella y tomar decisiones basadas en evidencia.

- Implementar un registro diario de incidencias del proceso

Mejora: Establecer un formato simple donde cada operador registre eventos como.

- Caídas del sistema
- Rechazo de documentación
- Tiempos de espera superiores al estándar
- Errores en el llenado de datos
- Falta de disponibilidad por ausencias médicas

Beneficio:

Permite una supervisión continua, facilita la identificación de patrones y ayuda a planificar soluciones preventivas.

4.5 Conclusiones

La aplicación del enfoque de gestión por procesos en el establecimiento de salud analizado permitió evidenciar que parte de sus actividades se desarrollaban bajo un esquema funcional, con procesos on necesidad de clarificar a quien pertenecían algunas tareas, duplicidad alguna de ellas. Esta situación generaba demoras en la atención y una menor capacidad difusa de respuesta frente a las necesidades de los usuarios.

El uso de la metodología de Rummler y Brache facilitó el análisis integral de la organización en tres niveles: institución, procesos y puestos. Esto permitió alinear las actividades con la misión y visión del establecimiento, mapear los procesos clave —especialmente el proceso de solicitud de citas— y clarificar los roles y responsabilidades de los colaboradores. El modelado del proceso permitió identificar fallas como ambigüedad en la información, ausencia de métricas y falta de estandarización documental.

Asimismo, la propuesta de rediseño del proceso de solicitud de citas evidenció a vista de algunos trabajadores mejoras sustanciales al introducir actividades más ordenadas, la separación clara de roles entre paciente y personal, puntos de decisión precisos y un flujo más transparente y comprensible. Los colaboradores manifestaron una mejor comprensión del proceso y una mayor satisfacción con la estructura propuesta, lo que demuestra la efectividad del enfoque aplicado.

En síntesis, la gestión por procesos constituye una forma de trabajo esencial para mejorar la eficiencia operativa del establecimiento de salud, fortalecer la coordinación interna, optimizar la atención al usuario y sentar las bases de una cultura organizacional orientada a resultados y mejora continua.

4.6 Recomendaciones

Implementar las mejoras identificadas en los procesos estudiados. Institucionalizar la relación de la misión y visión con los otros procesos que se pueden modelar, tomando en cuenta la metodología de este estudio y el lenguaje de notación BPMN.

Por otro lado, programar capacitaciones periódicas para socialización y reforzamiento de cómo es el flujo de los procesos en establecimientos de salud.

Referencias

1. Alarcón Díaz, N., Alarcón Díaz, O., Alarcón Díaz, J. D., & Alarcón Díaz, D. S. (2023). Gestión por procesos en las entidades públicas, una revisión literaria. *Podium*, 44, 103–118. <https://doi.org/10.31095/podium.2023.44.7>
2. Alfonso-Robaina, D. I., Villazón-Gómez, A. I., Enrique Milanes-Amador, P. I., Rodríguez-González III, A., & Espín-Alonso, R. I. (2011). Procedimiento general de rediseño organizacional para mejorar el enfoque a procesos. *Ingeniería Industrial*, XXXII(3), 238–248.
3. Dumas, M., La, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Business Process Management*.
4. Gómez Álvarez, P. D. (2021). El cambio y su impacto en las organizaciones. *ACADEMO Revista de Investigación En Ciencias Sociales y Humanidades*, 8(2), 213–220. <https://doi.org/10.30545/academo.2021.jul-dic.10>
5. Harrington, 1991). (2012). *en el rediseño*.
6. Kaplan, R., & Norton, D. (2004). *Mapas Estratégicos_Kaplan_y_Norton_Libro.pdf*.
7. MARY, C., & STEPHEN, R. (2018). *Administración Octava edición*.
8. PCM. (2020). Principios orientadores del proceso de Modernización del Estado. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.

9. Robles-Guerrero, L., & Díaz-Urteaga, P. (2017). Aplicando la gestión por procesos en el Sector Salud del Perú. *Rev Acad PeRu SALud*, 24(1), 20. <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4156.pdf>
10. Striseo Martínez, S. J. (2024). Innovación en la Gestión Empresarial Nuevas Tecnologías y su Rol en la Eficiencia Organizacional. *Sapiens International Multidisciplinary Journal*, 1(1), 148–165.